

USTOZLARNING JAMIYATDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506964>

Mardanova Shahlo Rustamovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tadbirkorlik va boshqaruw fakulteti

Biologiya (turlari bo'yicha) sirtqi

ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Umirlar bor tirigida o'likdir

Umrlar bor mangulikka tirikdir

Agar dunyoda imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa,
kasblarning ichida eng sharaflisi o'qituvchilik va murabbiylikdir.

O'zbekiston Respublikasi birinchi

Prezidenti I.A.Karimov

Annotatsiya: *ushbu maqolada dunyodagi eng ulug` kasb bo`lgan ustozlarning jamiyatdagi o'rni haqida so`z yuritiladi.*

Kalit so`zlar: *ustozlar, ulug` kasb, ne'mat, millat, insoniy fazilaylar, o'quvchilar, jamiyat, shogirdlar.*

Ustozlar biz uchun yaratgan tomonidan beriladigan alohida ne'matdir. Aynan ular millatni ulug'likka yetaklaydilar, insonni yetuk qiladilar va dunyoni yaxshi tomonga o'zgartiradilar. Aynan o'qituvchilar bizga qalam qilichdan muhimroq ekanligini o'rgatadi. Ular jamiyatda hurmatga sazovordir, ular insonlarning turmush darajasini oshiradi. Ular odamni tarbiyalaydi va insoniy fazilaylarni o'rgatadi, yaxshi jamiyat qurishga hissa qo'shadi.

Ustozlar jamiyatga va shogirdlar, o'quvchilar hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ular, shuningdek, ota-ona hayotida katta ahamiyatga ega, chunki ota-onalar o'z farzandlari uchun o'qituvchilardan ko'p narsani kutishadi. Biroq, har bir sohada bo'lgani kabi, yaxshi ham, yomon ham ustozlar bor. Yomon o'qituvchilar unchalik ko'p bo'lmasa-da, ularning soni sezilarli. Yaxshi ustoz yomon ustozda bo'lmagan fazilatlarga ega. Yaxshi ustoz yaxshi jamiyat tuzsa, yomoni o'sha jamiyatni buzadi. Yaxshi ustoz o'quvchini kasbga, ilmga bo'lgan mehrini oshirsa, yomoni uni batamom yo'q qilib yuborishi mumkin.

Inson dunyoga kelibdiki, u ma'lum bo'lmagan vaqt va o'ziga ayon bo'lmagan vaqt umr ko'radi. O'zining tiriklik sahifasiga qachon yakun

yasalishini bilmaydi. Bilganlarida edi balkim har birlari o'zlaridan nimanidir ezgu ishlar ila mangulikka muhirlanishga harakat qilardilar.

Ammo shunday kasb, shunday ulug' maqom egalari borki, ular nafaqat hayotliklarida, balki vafotlaridan so'ng ham ularni ulug'lab, ardoqlab eslaymiz.

Bunday sharaf bunday maqom egasi ustozlardir albatta. Negaki ulargina kezi kelganda o'z farzandlariga o'rgata olmagan ilmlarini, bera olmagan mehrlarini shogirtlariga ulashadilar.

Insonning yuksalishida, bir kasbning boshini tutushligida ustozlarning o'rni beqiyosdir. Shu boisdan ham ustozlarga eng ulug' maqom egalari deya ta'rif beramiz.

Ularni qalb me'mori, ruh muhandislari desak ham mubolag'a bo'lmaydi.

Shunday mahorat egalari o'z kasbidan faxrlanib bor mehrini bor ilmini yurt farzandlari kelajagi uchun kezi kelganda jonini fido qilib ilm beradigan ustozlarni yoddan chiqarishning imkoni yo'q, albatta.

Negaki, ilk bor qalam tutqazib dunyo ranglariyu uning ohanglarini o'rgatgan ustozlardir. Shu bois ham ularni nafaqat hayotliklarida, balki vafotlaridan so'ng ham aslo unutmaymiz, unuta olmaymiz! Zero

Umrlar bor tirigida o'likdir

Umrlar bor mangulikda tirikdir, degan ibora ham bejiz aytilmagan.

Darhaqiqat, kimgadir nimanidir o'rgatib uning qalbida mangu yashamoqlikning o'zi bir baxtdir aslida.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi faqat o'qituvchi vazifasini bajarmaydi. Zarur bo'lganda ular turli rollarga moslashadi. Biz xafa bo'lganimizda ular do'st bo'lishadi, biz yordamga muhtoj bo'lganimizda ota-onamiz kabi g'amxo'rlik qilishadi. Shunday qilib, ustozlar haqida gap ketganda ularning o'quvchilar hayotiga qanday ta'sir qilishini va uni qanday inson bo'lib shakllanishidagi rolini cheksiz ta'riflash mumkinligiga amin bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <http://reestr.mtc.uz/>
2. <https://askinfo.uz/1870/ustoz-haqida-insho>
3. ziyo.uz